

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING O'LGHASH HAQIDA TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISH

¹Ganiyeva Dildora Muqimovna, ²Yoqubjonova Nazokat Qodirjon qizi

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, ²Qo'qon davlat pedagogika institut talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11193848>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'lchamning asosiy xususiyatlari, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni predmetlarning o'lchamni idrok qilishning o'ziga xosligi, Maktabgacha yoshdagi bolalarning ob'ektlarning kattaligi haqidagi tasavvurlarini rivojlantirish xususiyatlari (hissiy asosda) masalasining ilmiy nazariy ahamiyati, uni o'rganilganlik darajasi va hozirgi vaqtdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: kattalik, kichik, nisbiylik, baland, uzun, yo'g'on, predmetlarni taqqoslash, umumiy tasavvur.

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные характеристики размера, специфика восприятия размеров предметов детьми младшего и дошкольного возраста, научно-теоретическая значимость вопроса особенностей развития воображения дошкольников о размерах. объекта (на эмоциональной основе), выделен уровень его изученности и значимость в настоящее время.

Ключевые слова: размер, маленький, относительность, высокий, длинный, толстый, сравнение предметов, общая идея.

Abstract. In this article, the main characteristics of size, the specificity of the perception of the size of objects by children of primary and preschool age, the scientific theoretical significance of the issue of the characteristics of the development of imagination of preschool children about the size of objects (on an emotional basis), the level of its study and its importance at the present time is highlighted.

Keywords: size, small, relativity, high, long, thick, comparison of objects, general idea.

Matematik tasavvurlarni tarkib toptirishda bolalarni predmetlarning kattaliklari bilan tanishtiruvchi masalalar ma'lum o'rinni egallaydi.

Har qanday predmetga to'g'ri va to'la xarakteristika berishda predmet kattaligining ahamiyati uning boshqa asosiy xususiyatlarining ahamiyatidan kam emas. Taqqoslash asosidagina predmetning kattaligini ta'riflash mumkin.

”Kattalik” tushunchasining ma'nosini ochib berar ekan. Matematika metodisti D.Galanini bunday ko'rsatadi: «predmetlar va harakatlarning shunday xususiyatiga aytiladiki, bu xususiyat bo'yicha predmetlarni bir-biri bilan taqqoslay olamiz, bu xususiyat har xil predmetlarda har xil miqdorda bo'lishi mumkin». Predmetlarni taqqoslashning ma'lum mezonlariga ko'ra predmetlarning kattaliklari tengligi yoki tengsizligi munosabati o'rnatiladi.

Ammo har doim ham bevosita taqqoslashga duchor qilinavermaydi. Biz ko'pincha berilgan predmetni tanish predmetlarning kattaliklari haqidagi o'zimizda hosil bo'lgan umumiy tasavvurlarda (fikrda) taqqoslaymiz. Bu o'rinda idrok qilinayotgan predmetning kattaligi umumlashtirilgan obraz bilan taqqoslanadi, bu borada predmetlarni amalda farqlash tajribasi tugallangandek bo'ladi.

Kattalik, shuningdek, o'zgaruvchanligi bilan ham xarakterlanadi. V.V.Davidov bunday yozadi: «O'lchamlar — bu ob'ektning shunday holatiki, ma'lum chegaralargacha o'zgara borib, aqalli berilgan alohida ob'ektni o'zgartirsa ham, ammo uning tur, boshlang'ich sifatini

o'zgartirmaydi. Berilgan stol uzunliginig o'zgarishi, uning kattaliginigina o'zgartiradi ammo uning mazmuni va sifatini o'zgartirmaydi, stol stolligicha qolaveradi.

Kattalikning uchinchi xossasi — nisbiyligidir. Haqiqatdan ham, bir predmetning o'zi kattaligi bo'yicha qanday predmet bilai taqqoslanayottaniga qarab katta yoki kichik deb aniqlanishi mumkin. SHuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, kattalik predmetning shunday xosasiki, uni predmetdan ajratib alohida tasavur qilib bo'lmaydi, kattalikni predmetdan ajratib bo'lmaydi.

Predmetning kattaligini idrok qilib, biz predmet borasida butun tasavvur (orientir) olamiz (va shundagina uni “katta, kichik” so'zlari bilan aniqlaymiz) yoki alohida uzunliklarning (o'z kengligi, balandligi) nisbati haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bunday sub'ekt uchun har bir konkret holda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan uchun ko'p holda kattalikni aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu holda kattalikning «baland», «uzun», «yo'g'on», va h.k. kabi aniq ta'riflaridan foydalanadilar («bolaga past stul kerak», “mashinalar keng yo'ldan bormoqda”, «Baland archa sotib olishdi» va h.k.) .

Bir qator predmetlar borki, ular uchun «katta — kichik» atamalarini ishlatib bo'lmaydi. Masalan: lenta uzun, qisqa, keng yoki ingichka (tor bo'lishi mumkin: sakragich esa uzun yoki qisqa bo'lishi mumkin va h.k. SHu bilan birga kuzatishlar va maxsus tekshirishlar ko'rsatmokedaki, maktabgacha yoshdagi bolalar predmetlarning kattaliklarini aniqlashda «katta-kichik», «ortiq-kam» so'zlaridan foydalanishni afzal ko'radilar. Buning sababi, birinchidan, bolalarni predmetlarni alohida uzunliklarini (uzunligi, kengligi, balandligi, differentsiallashtira olmasliklari, ular orasida o'lchamlik munosabatlarini o'rnatma olmasliklari va ularning har birini., so'zlar bilan aniqlay olmasliklari, ikkinchidan, o'zlari ko'pincha kattalikning aniq ta'rifi o'rniga juda umumiy bo'lgan katta-kichiklik terminlarini ishlatadilar.

Katta-kichiklik narsalarning fazovoy belgilaridan eng umumiyasi. Ularning bir-biridan farqlanuvchi belgisidir. Har bir hajmli narsa haqida gapirganimizda, biz katta yoki kichik narsa to'g'risida so'zlaydi. Bundan tashqari, narsaning uchta o'lchami — bo'yi, uzunligi, eni (qalinligi, balandligi) bo'ladi. Ana shu o'lchamlarni bilgan holdagina narsani uzun yoki qisqa, keng yoki tor, baland yoki past deyish mumkin.

Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, buyumlarning hajmi (balandligi, rangi, pastligi, eni) o'zgargani bilan stol yoki stulniig nomi o'zgarmaydi. Stol stolligicha, stul stulligicha qoladi. Agar biz sonlarni oladigan bo'lsak 6 soni 5 sonidan katta, faqat 5 dan emas balki 4,3,2,1 dan ham katta. 3 soni esa faqat 4 sonidan kichik emas balki, undan yuqori sonlarning hammasidan kichik.

Bolalrni narsalarning katta — kichikligi bilan tanishtirish ularni maktabga tayyorlashda juda zarur bo'lib, bolalarning aqliy, matematik jihatdan o'sishida, xususan matematik qobiliyatlarining o'sishida, xususan matematik qobiliyatlarining o'sishida muhim ahamiyatga ega. Dastlabki yozuv, matematika, rasm, mehnat darslaridayoq bolalardan narsalarning katta — kichikligini farqlash, ularni taqqoslash va og'zaki aytib berishni talab qiladi. Boshlang'ich maktabda o'lchov 6irliklarini o'rganish narsalarning kichiklik belgilarini ajrata olish bilan bog'liqdir. Katta — kichiklik haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lish geografiya, tabiiyog, geometriya, chizmachilikni o'rganishda katta ahamiyatga egadir.

Boshlang'ich maktabga politexnik ta'lim elementlarining kiritilib borilishi munosabati bilan narsalarning katta — kichikligi haqidagi bilimlar alohida ahamiyat kasb etadi. SHuning uchun maktabgacha yoshdayoq bolalarda katta — kichiklik haqida tasavvurni tarkib toptirish zarurdir.

Katta — kichiklik haqidagi bilimlar narsalarni bevosita idrok qilish protsessida aniqlanadi. Narsalarning katta — kichikligini idrok qilish murakkab protsess bo'lib, u ko'rish, sezish va

harakat analizatorlarining faoliyati asosida amalga oshiriladi. Katta kichiklikni idrok qilish u haqidagi soʻzni ham oʻz ichiga oladi. Yaʼni narsalarning katta — kichikligi ikki tomonlama: narsalarining idrok qilayotgan haqiqiy katta — kichikligi va soʻz bilan aytiladigan katga-kichiklikni aytish orqali baholanadi.

Katta — kichikligi turlicha boʻlgan narsalarni bolalar ilk yoshligidanoq ajratib olishi mumkin. Bu yoshdagi bolalar «katta» va «kichik» degan tushunchalarni oʻzlashtirib oladilar, lekin katta kichiklikning boshqa belgilarini hali ajrata olmaydilar. «Katta» yoki «kichik» degan umumiy nom ostida narsalarning eni, uzunligi, balandligi, qalinligiga tegishli boʻlgan barcha narsa tushiniladi.

Uch yoshli bolalar oʻqitish taʼsirida narsalarning katta — kichikligi (boʻyi, eni va boshqalar)ni, agar narsaning shu belgisi aniq koʻrinib turgan boʻlsa, osongina aniqlaydilar. Ular bir xil narsalar ichidan ularning eng katta yoki eng kichigini xatosiz topadilar. Ammo bir necha narsani ularning katta — kichikligiga qarab tartib bilan joylashtirishga, bir necha narsa ichidan bir xil kattalikdagilarni topishga ancha qiynaladilar. Uch yoshli bolalarning koʻpchiligi turli katta — kichiklikdagi narsalardan birinchi safar eng kattasidan boshlab tartib bilan terib piramida tuza olmaydilar.

Toʻrt yoshli bolalar bir necha narsaning katta — kichikligini taqqoslash asosida «eng katta» (eng uzun) «kichikroq» (ingichkaroq), «juda kichik (eng qisqa) kabi yangi nomlarini biladilar. SHu bilan birga narsalarning kattaligini baholashning nisbiyligi tushinila boshlaydi: birgina narsa boshqa narsalarga nisbatan baʼzan katta, baʼzan esa kichik deb aytilishini bola anglaydi. Bu vaqtda shu yoshdagi bolalarda maʼlum bir narsaga uning oʻlchamini anglatuvchi soʻzni qoʻshib aytish kuzatiladi.

Masalan, bir sharoitda bola bir necha karobka ichidan bittasini eng uzun deb olsa, boshqa sharoitda ham, karobka bu gal boshqalariga qaraganda baland boʻlsada, uni «uzun» deb atayveradi.

Xuddi shu narsa ancha kattaroq bolalarda ham kuzatiladi. 5-6 yoshli bolalar katta - kichiklik haqidagi tushuncha (tassavvur) ancha keng. U faqat koʻrinib turgan narsalarni emas, balki koʻrinmaydigan narsalarni ham taqqoslay oladilar: «bizning uyimiz bogʻchamizdan katta, u qavatli».

Biroq bu yoshdagi bolalarda ham oʻziga xos xususiyat bor. Masalan bolalar buyi baland odam degan gapni tez tushunadilar va nutqlarida ishlatadilar, lekin «Boʻyi baland koʻgʻirchoq» yoki «boʻyi past ayiq» degan tushunchalarni ishlatmaydilar, bu yerda ular faqat «katta» va «kichik» soʻzini ishlatadilar. Bolalar «chuqur», «yuza» tushunchalarini qiyinchilik bilan oʻzlashtiradilar.

Shunday qilib, narsalar turli oʻlchamlarini ajratishda bolalar qiynaladilar. Bolalar sonlarni taqqoslash mobaynida katta-kichik haqidagi tushunchalarni oson oʻzlashtiradilar. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar aniq narsalarni taqqoslab, ularning oʻlchamlarini ajratishlari mumkin, lekin bu har bir narsaning oʻlchamni alohida holda ajrata olmaydilar. M: bolalar narsaning yuqori tekisligini koʻpincha undan balandligi deb biladilar, uzunligi oʻrniga esa odatda narsa balandligini yoki uning enini koʻrsatadilar.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar hatto aniq doimiy fazoviy holatni egallab turadigan narsalarda, masalan, yozuv stolning oʻlchami (uzunligi, eni, balandligi) ni aniq ajrata olmaydilar. Bola koʻpincha bu uchta oʻlcham oʻrniga narsaning uchta tomonini koʻrsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning narsalarning katta-kichikligi haqidagi tushunchani oʻzlashtirib olishlari imkoniyatlari va oʻziga xos xususiyatlarini ilmiy tekshirishlar natijasida ochib

berish bolalar bog‘chasidagi har bir yosh gruppasi uchun dasturda berilgan bo‘lim bo‘yicha kerak bo‘lgan zarur bilim va malakapar hajmini aniqlashga imkon beradi.

REFERENCES

1. Takomillashgan “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim tashkilotining Davlat o’quv dasturi. – T.: YUNISEF, 2022.
2. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standarti // <https://lex.uz/docs/5179335?query>.
3. Nurmatova M.Sh., Xasanova Sh.T. Rasm buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga o’rgatish metodikasi. – T.: “Cho’lpon”, 2010.
4. Djanpeisova G.E., Xodjimuratova B.N. . Matematik tasavurlarini shakllantirish. T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020
5. Ganiyeva Dildora Muqimovna. KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA O‘ZGA TILLARNI O‘QITISH PRINSIPLARI VA USULLARI . ILM SARCHASHMALARI: Nazariy va amaliy izlanishlar (2023): 129-132
6. Ganiyeva Dildora Muqimovna : MAKTABGABCHA YOSHDAGI BOLALARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZI MADANIYATI KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. ILM SARCHASHMALARI: Nazariy va amaliy izlanishlar (2023): 64-67
7. Ganiyeva Dildora Muqimovna FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE CULTURE SKILLS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 IMPACT FACTOR: 7.603 Vol 12, Issue 10, 2023 36-39
8. Ganiyeva Dildora Muqimovna PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING OTHER LANGUAGES TO YOUNG CHILDREN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 IMPACT FACTOR: 7.603 Vol 12, Issue 10, 2023 (51-53)
9. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." Open Access Repository 9.11 (2022): 236-240. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE 2022 Boston, USA 53
10. Baxodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.
11. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 395-403. 25. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." Актуальные научные исследования в современном мире 2-5 (2021): 209-212.
12. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.11 (2021): 575-578.